

Fransuz tilida harakat fe'llarining klassifikatsiyasi xususida ba'zi mulohazalar

Ashirova Maxbuba Firdavsiyevna¹ [orcid: 0009-0002-1355-6828](https://orcid.org/0009-0002-1355-6828)
e-mail: mfashirova@gmail.com

Abdullayeva Muslima Baxodir qizi²
e-mail: muslimaab@gmail.com

¹Toshkent amaliy fanlar universiteti Tillar kafedrası o'qituvchisi

²Toshkent amaliy fanlar universiteti Tarix va filologiya fakulteti talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada fransuz tilidagi harakat fe'llarining semantik tasnifi masalasi tahlil etilgan bo'lib, ularni mazmuniy guruhlariga ajratish asosida mantiqiy tizimlashtirishga urinish qilingan. Fe'llar orqali ifodalanuvchi harakatlarning tabiati, amalga oshish tezligi, yo'nalishi va psixologik foniga qarab tasniflash usuli asosida yangi yondashuv taklif qilinadi. Ayniqsa, "les verbes de mouvement" – ya'ni harakat fe'llarining lingvistik xususiyatlari, ularning turli ma'no nozikliklarini ifodalashdagi roli tadqiq etilgan. Muallif harakat fe'llarini 8 ta asosiy semantik guruhga ajratgan va har bir guruhda ifodalangan harakatning xususiyatlari, bajarilish shakllari misollar orqali ochib berilgan. Ushbu tasnif tarjimashunoslik, semantika, didaktika va amaliy tilshunoslikda muhim amaliy ahamiyat kasb etadi. Tilshunos Sh. Safarovning tasnifga oid g'oyalari asosida voqelikni bilishda til hodisalarini tasniflash zaruriyigi asoslab berilgan. Maqola xulosa qismida esa til hodisalarini sinfiy ajratish orqali ularning semantik imkoniyatlarini kengroq tushunish mumkinligi ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: fe'l, tasniflash, tasnif, harakat, harakat fe'llari, lug'aviy ma'no, tadqiqot.

Аннотация: В данной статье анализируется проблема семантической классификации французских глаголов движения, предпринята попытка их логической систематизации на основе разделения на смысловые группы. Предлагается новый подход к классификации, учитывающий природу действия, скорость его выполнения, направление и психологический фон. Особое внимание уделено лингвистическим особенностям «les verbes de mouvement» (глаголов движения) и их роли в передаче различных смысловых нюансов. Автор разделяет глаголы движения на 8 основных семантических групп, подробно описывая характеристики и формы реализации действий в каждой группе на конкретных примерах. Данная классификация имеет важное практическое значение для переводоведения, семантики, дидактики и прикладной лингвистики. На основе идей лингвиста Ш. Сафарова обосновывается необходимость классификации языковых явлений для познания действительности. В заключении подчеркивается, что категоризация языковых явлений позволяет глубже понять их семантические возможности.

Ключевые слова: глагол, классификация, категоризация, движение, глаголы движения, лексическое значение, исследование.

Abstract: This article examines the issue of semantic classification of French verbs of motion, proposing a logical systematization based on their division into thematic groups. A new approach to classification is suggested, taking into account the nature of the action, its speed, direction, and psychological context. Special attention is paid to the linguistic features of "les verbes de mouvement" (motion verbs) and their role in conveying various semantic nuances. The author categorizes motion verbs into 8 core semantic groups, detailing the characteristics and forms of action for each group with illustrative examples. This classification holds significant practical value for translation studies, semantics, language teaching, and applied linguistics. Drawing on the ideas of linguist Sh. Safarov, the article justifies the necessity of classifying linguistic phenomena to

understand reality. The conclusion emphasizes that categorizing language phenomena enables a deeper comprehension of their semantic potential.

Keywords: verb, classification, categorization, motion, motion verbs, lexical meaning, research.

Kirish

Fransuz tilida ham o'zbek tilidagi singari ma'no jihatdan tasnif qilinadi. Bu kabi tasniflar tarjima jarayonida ma'no nozikliklarini anglashga, tilini chuqurroq o'rganishga ko'mak beradi. Fe'l bilan bog'liq tadqiqotlar talaygina va bularda fe'l turli rakursdan tadqiq etilgan. Shunday bo'lsa-da fransuz tilida fe'llarning tadqiqi masalasida yechimini kutayotgan masalalar bor, shulardan biri ularning ma'nolariga ko'ra klassifikatsiyalashdir. Bu haqda tilshunos olim Sh. Safarov so'zsiz, dunyoni bilish faoliyati tasnif va tavsifsiz kechmasligini. Tasniflash harakati – inson bilish faoliyatining muhim amali ekanligini, zero, voqelikni idrok etish niyatidagi shaxs dastlab ushbu voqelikni boshqasiga qiyoslashini va uning umumiy, xususiy belgilarini topish yo'li bilan ma'lum turga kiritilishini [2:4] aytib o'tadi.

Masalaning qo'yilishi.

Yuqoridagi fikrlarga qo'shilgan holda fransuz tilida harakat fe'llarini semantik xususiyatlariga ko'ra turlarga ajratishga jazm qildik. Tilshunoslikda fe'llar olimlar tomonidan keng miqyosda o'rganilgani hech kimga sir emas. Fransuz tilida harakat fe'llari *les verbes de mouvement* deb ataladi. Ushbu harakat fe'llari amalga oshirilgan harakatning tabiati haqida, balki niyat yoki uni amalga oshiruvchi xarakterning psixologik va jismoniy holati haqida ham ma'lumot beradi. Harakat fe'llarini bir necha turdagi harakatni ifodalashiga ko'ra: **Nature du mouvement** – *harakatning tabiati* va *les états de sentiments* – *psixologik holat fe'llari kabi guruhlarga ajratish mumkini*. O'z navbatida, ular amalga oshishi va bajarilishiga ko'ra yana kichik guruhlarga ajraladi.

Yechish usuli.

Harakatning tabiatini bildiruvchi fe'llar quyidagicha klassifikatsiyalanadi.

1. Spontan harakat: bunday harakatga *Marcher* – *yurmoq*, *s'avancer* – *oldinlamoq*, *rémuier* – *g'imirlamoq*, *bouger* – *qimirlamoq*, *se deplacer* – *joylashmoq*, *se mouvoir* – *harakat qilmoq* kabi fe'llarni kiritish mumkin. Bunda harakat o'z-o'zidan sodir bo'lishi anglashiladi.

2. Sekin va osoyishta harakat: *Se trainer* – *halloslab qolmoq yoki charchab osilib qolmoq*, *se promener* – *sayr qilmoq* ma'nosiga va bajarilishiga ko'ra bu fe'llarda harakat sekin-asta amalga oshadi.

3. Tez harakat: *Courir* – *yugurish*, *cavaler* – *yugurib chopish*, *plonger* – *sho'ng'ish*, *bondir* – *hatlab o'tmoq*, *defiler* – *safda yurmoq*, *foncer* – *nimanidir juda tez bajarmoq*, *s'abattre* – *qo'qisdan qulab tushish*, *s'élancer* – *tezlik olish*, *trotter* – *tez yugurish*, *galloper* – *do'pirlab yugurish tez yugurish*, *s'engouffrer* – *zo'r berib yugurmoq*, *se précipiter* – *shoshilish*, *se jeter* – *o'zini otish*, keltirilgan fe'llar bajarilishida tezkorlik aks etganini kuzatish mumkin.

4. Keng joyda sodir bo'ladigan harakat *Parcourir* – *bo'ylab yurmoq*, *passer* – *o'tmoq*, *se promener* – *sayr qilmoq*, *circuler* – *borib-qaytmoq*, *cheminer* – *yo'l bo'ylab yurmoq*, *defiler* – *safda yurmoq*, *arpenter* – *katta qadam tashlab yugurmoq*, *longer* – *cho'zilmoq* bunda harakat ma'lum maydonda sathda ro'y beradi.

5. Yaqinlashish ma'nosini anglatuvchi harakat: *Venir* – *kelmoq*, *aller* – *bormoq*, *arriver* – *yetib kelmoq*, *approcher* – *yaqinlashtirmoq*, *penetrer* – *kirgizmoq*, *sintrouire* – *biror joyga kiritmoq* harakat obyektga yaqinlashish ma'nosini ifodalaydi.

6. Uzoqlashish ma'nosini anglatuvchi harakat: *Sortir*– *chiqmoq*, *partir* – *jo'nab ketmoq*, *s'eloigner* – *uzoqlashmoq*, *quitter* – *tark etmoq*, *s'absenters* – *shu zahoti tark etmoq* bunda, aksincha, obyektidan uzoqlashishi uni tark etish kuzatiladi.

7. Zo'raki yuzaga keladigan harakat: *Faire irruption* – *to'satdan kirib qolmoq*, *envahir* – *bostirib kirmoq*, *forcer le passage* – *kuch bilan o'tkazib yubormoq*, *se debattre* – *biror narsadan qutulish uchun kurashmoq*, *s'agripper* – *bir narsaga oxirgi kuch bilan yopishmoq* yuqoridagi misollardan ma'lum bo'ladiki, harakat zo'rlik bilan amalga oshiriladi.

8. Pastdan yuqoriga va yuqoridan pastga sodir bo'ladigan harakat: *Vers le bas plonger* – *sho'ng'imoq*, *descendre* – *tushmoq*, *degringoler* – *yiqilmoq*, *devaler* – *pastga tushmoq*, *s'affaisser* – *cho'kib qolmoq*, *s'ecrouler* – *tommoq*, *tomchilamoq*; *s'effondrer* – *qulamoq*, *tomber* – *yiqilib tushmoq*, *flechir* – *holatga moslashmoq*, *se pencher* – *egilmoq*, *s'incliner* – *ta'zim qilmoq*, *se courber* – *bukilmoq* kabi fe'llarda harakat yuqoridan pastga yo'nalganligi kuzatiladi.

Vers le haut grimper – *chirmashmoq*, *escalader-qoyaga chiqmoq*, *rebondir* – *sakrab otilmoq*, *emergar* – *paydo bo'lmoq*, *gravir* – *ko'tarilmoq*, *s'envoler* – *parvoz qilmoq*, *se hausser* – *biror joydan ko'tarilmoq*, *se hisser* – *kuch bilan ko'tarilmoq* harakat, aksincha, pastdan yuqoriga qarab yo'nalayotgani anglashiladi.

Xulosa

Tilning imkoniyatlari keng va har qanday holat yoki vaziyatni ushbu imkoniyatlardan foydalangan holda ifodalash mumkin. Til hodisalarini tasniflash undagi ma'no nozikliklarini topish hamisha kishilik jamiyati rivoji uchun xizmat qiladi. Yuqorida olib borilgan kichik tadqiqotimiz jarayonida fe'llar anglatgan shu ma'no nozikliklarini klassifikatsiyalashga harakat qildik. Tasniflash jarayonida yuqorida qayd etilgan fe'llarning semantik xususiyatlari kengroq anglash mumkin degan xulosaga keldik.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Arakin, V. D. *Sravnitel'naya tipologiya angliyskogo i russkogo yazykov*. Moskva: Fizmatlit, 2005.
2. Safarov, Sh. *Pragmalingvistika: Monografiya*. Toshkent: Fan, 2008.
3. Zikrillayev, G'. N. *Fe'lning shaxs, son, hurmat kategoriyasi sistemasi*. Toshkent: Fan, 1990.
4. Hojiyev, A. *O'zbek tilida ko'makchi fe'llar*. Toshkent: O'zbekiston SSR Fan, 1966.
5. Tesnière, Lucien. *Éléments de syntaxe structurale*. Paris: Klincksieck, 1959.
6. Riegel, Martin, Jean-Christophe Pellat, and René Rioul. *Grammaire méthodique du français*. Paris: Presses Universitaires de France (PUF), 2009.
7. Leeman, Danielle. *La sémantique des verbes de mouvement en français contemporain*. Paris: CNRS Éditions, 1997.